

Efektivitas Pendekatan *Buerger Allen Exercise* Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Dengan *Diabetic Neuropathy Peripheral*: Sebuah Studi *Scoping Review*

Neti Eka Jayanti¹, Wardaturrahmah²

^{1,2}Program Studi S1 Fisioterapi Insitut Teknologi & Sains Wiyata Huasada Samarinda

Abstrak

Diabetes mellitus tipe 2 adalah salah satu gangguan metabolisme yang paling umum di seluruh dunia dan disebabkan oleh kombinasi dari dua faktor utama yaitu sekresi insulin yang rusak oleh sel β pankreas dan ketidakmampuan jaringan sensitif insulin untuk merespons insulin. *International Diabetes Federation (IDF)* menunjukkan prevalensi global diabetes melitus tipe 2 pada orang dewasa sekitar 536,6 juta orang (10,5%) pada tahun 2021 dan akan meningkat menjadi 783,2 juta orang (12,2%) pada tahun 2045. *Buerger allen exercise*, merupakan latihan aktif pada kaki yang tujuannya untuk membantu memenuhi kecukupan oksigen dan nutrisi ke dalam pembuluh darah, memaksimalkan kerja otot-otot kecil, mencegah kelainan bentuk kaki, dan menurunkan kadar gula dalam darah. Untuk menganalisis efektivitas pendekatan *buerger allen exercise* dalam menurunkan gejala *diabetic neuropathy peripheral* pada pasien diabetes melitus tipe 2. Jenis design yang digunakan pada *scoping review* ini yaitu jenis *quasi-experimental studies, randomized control and trial, qualitative research, cross sectional study* Telaah sistematis menunjukan bahwa terdapat 10 jurnal penelitian di tahun 2017 hingga 2023. Jumlah sampel yang diteliti dari masing-masing jurnal berkisar 20-66 orang dan semuanya data primer. Didapatkan dari kesimpulan bahwa *Buerger Allen Exercise* efektif mengurangi gejala *diabetic neuropathy peripheral* serta meningkatkan fungsional dan kualitas hidup pada pasien diabetes melitus tipe 2 yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan hemat biaya.

Kata Kunci: *Effect, Buerger Allen Exercise, Diabetic Neuropathy Peripheral, Type 2 Diabetes Mellitus*

Abstract

Type 2 diabetes mellitus is one of the most common metabolic disorders worldwide and is caused by a combination of two main factors, namely impaired insulin secretion by pancreatic β cells and the inability of insulin-sensitive tissues to respond to insulin. The International Diabetes Federation (IDF) shows that the global prevalence of type 2 diabetes mellitus in adults is around 536.6 million people (10.5%) in 2021 and will increase to 783.2 million people (12.2%) in 2045. Buerger Allen exercise is an active leg exercise that aims to help meet the adequacy of oxygen and nutrients into the blood vessels, maximize the work of small muscles, prevent foot deformities, and lower blood sugar levels. To analyze the effectiveness of the Buerger Allen exercise approach in reducing symptoms of diabetic peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus. The types of designs used in this scoping review are quasi-experimental studies, randomized control and trial, qualitative research, cross-sectional study. Systematic review shows that there are 10 research journals in 2017 to 2023. The number of samples studied from each journal ranges from 20-66 people and all primary data. It is concluded that Buerger Allen Exercise is effective in reducing symptoms of diabetic peripheral neuropathy and improving function and quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus which can be done in everyday life and is cost-effective.

Keywords: *Effect, Buerger Allen Exercise, Diabetic Neuropathy Peripheral, Type 2 Diabetes Mellitus*

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Risiko terkena diabetes lebih tinggi pada orang yang berusia 45 tahun atau lebih, risiko ini dapat terjadi pada orang yang keluarganya memiliki riwayat diabetes melitus tipe 2. Risiko terkena diabetes tipe 2 lebih tinggi pada orang yang memiliki beberapa kondisi seperti prediabetes, gangguan jantung dan pembuluh darah, kadar kolesterol HDL rendah, diabetes gestational, yaitu diabetes yang terjadi selama kehamilan, PCOS (*Polycystic Ovarian Syndrome*). Gaya hidup dapat mempengaruhi seseorang mengidap diabetes mellitus tipe 2 seperti pola makan yang kurang sehat, kurang melakukan aktivitas fisik, kebiasaan merokok, sering stress, kurang istirahat (Khan et al., 2020).

Diabetes melitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia kronis serta gangguan metabolik lainnya yang menyebabkan kerusakan jaringan dan organ seperti mata, ginjal, saraf, dan sistem vaskular (Priyanto & Sahar, 2017). Diabetes melitus tipe 2 ditandai

juga dengan gejala klinis berupa poliuri, sering terjadi pada malam hari sehingga dapat mengganggu tidur pasien (Wardani et al., 2019). Tanda-tanda awal yang biasanya dirasakan penderita DM sepertinya banyak makan, banyak kencing, banyak minum (Priyanto & Sahar, 2017).

Penanganan yang buruk terhadap standar perawatan diabetes merupakan penyebab utama berkembangnya penyakit kearah komplikasi, baik terhadap diri sendiri, sosial, dan pembiayaan (Suryati et al., 2019). Komplikasi yang lambat ditangani akan menyebabkan gangguan penglihatan, neuropati, hipotensi, stroke, penyakit jantung, gangguan pendengaran, osteoporosis, gestasional, gangguan pada kaki (Wardani et al., 2019).

Pengobatan *non-pharmacotherapy* seperti Fisioterapi, khususnya *exercise* membantu tubuh dalam kebutuhan oksigen dan nutrisi melalui arteri dan vena, memperkuat dan memaksimalkan kerja otot kecil, meningkatkan sirkulasi, serta meningkatkan produksi hormon insulin, yaitu digunakan untuk mengangkut glukosa ke sel (Wahyuni et al., 2022). Penderita diabetes Melitus direkomendasikan untuk melakukan *exercise* salah satunya *buenger Allen exercise*, karena gerakan yang baik dan teratur akan dapat membantu meningkatkan aliran darah arteri dan vena dengan cara pembekuan pembuluh darah kecil di otot (kapiler).

Teori-teori yang telah dijelaskan di atas telah menyimpulkan bahwa *buenger allen exercise* mempunyai pengaruh terhadap gejala *diabetic neuropathy peripheral* pada pasien diabetes melitus tipe 2, namun belum bisa disimpulkan karena kekurangan yang melekat pada penelitian tersebut seperti ukuran sampel yang terbatas, hasil yang tidak konsisten, dan bias-bias lainnya, sehingga sangat penting untuk mengurangi kekurangan-kekurangan tersebut dan mendapatkan bukti yang sesungguhnya dengan menunjukkan bahwa ada efek *buenger allen exercise* terhadap gejala *diabetic neuropathy peripheral* pada pasien diabetes melitus tipe . jadi di dalam *literature review* ini, data dari studi eksperimental dari dekade terakhir disatukan.

METODE PENELITIAN

Strategi Pencarian *Literature*

Bagian strategi pencarian *literature* terdiri dari poin protokol dan registrasi, database pencarian, dan kata kunci.

Protokol dan Registrasi

Rangkuman keseluruhan dalam bentuk *literature review* mengenai *buenger allen exercise* sebagai upaya penanganan *diabetic neuropathy peripheral* yang menyebabkan paresthesia, numbness, tingling, hiposensasi seperti tidak dapat merasakan rasa panas dan dingin. Protokol dan evaluasi *literature* menggunakan alur bagan untuk menentukan penyelesaian studi yang telah ditemukan dan disesuaikan dengan tujuan dari *literature review*.

Database Pencarian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tidak diperoleh dari pengamatan langsung, namun diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder yang didapatkan berupa artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional dengan tema mengenai pemberian *buenger allen exercise* sebagai penanganan dalam mengatasi *diabetic neuropathy peripheral* pada pasien DM tipe 2. Pencarian *literature* dalam *literature review* ini menggunakan tiga database yaitu PEDro, Pubmed, dan ScienceDirect.

Kata Kunci

Pencarian artikel atau jurnal menggunakan *keyword Boollen Operator (AND, OR)* digunakan untuk memperluas atau mempersempit pencarian sehingga mempermudah dalam pencarian jurnal atau artikel yang ingin digunakan. Kata kunci dalam *literature review* ini disesuaikan dengan Medical Subject Heading (MeHS)

HASIL PENELITIAN

Mekanisme *Buenger Allen Exercise* terhadap Pasien Diabetes Melitus tipe 2 dengan *Diabetic Neuropathy Peripheral*

a. Pain

Orang dengan diabetes melitus yang sudah lama beresiko mengalami komplikasi *neuropathy peripheral* seperti kematian jaringan tubuh (*gangrene*) karena gangguan sirkulasi darah gejala lainnya nyeri otot pada ekstremitas bawah bahkan dapat berkurangnya persepsi nyeri akibat *neuropathy peripheral cBuenger allen exercise* dapat meningkatkan perfusi ekstremitas bawah pada pasien

diabetes untuk membantu mekanisme seperti pembentukan sirkulasi kolateral dan peningkatan aliran darah, perubahan mikrosirkulasi dan fungsi endotel, perubahan metabolisme otot dan ekstraksi oksigen, pencegahan peradangan dan cedera otot, hemat biaya, dan mencegah aterosklerosis (Bhuvaneshwari & Tamilselvi, 2018). Nyeri yang muncul pada pasien diabetes merupakan salah satu gejala *diabetic neuropathy peripheral* akibat kadar gula darah yang tinggi dengan waktu yang lama. Gula darah tinggi akan menghambat peredaran darah dalam menghantarkan oksigen, hal ini membuat area yang dituju mengalami penurunan asupan nutrisi. Penelitian Wahyuni *et al* (2022) menunjukkan pemberian *buerger allen exercise* dapat merangsang sirkulasi darah pada ekstremitas bawah atau tungkai bawah.

b. Arterial Insufficiency

Insufisiensi arteri merupakan kondisi berkurangnya aliran darah di arteri. Terhambatnya pengiriman oksigen pada pembuluh darah karena tingginya kadar gula darah pada penderita diabetes yang membuat pembuluh darah arteri lama-lama akan mengeras dan menyempit. Penelitian yang dilakukan oleh (Zahran *et al.*, 2018) menunjukkan bahwa *buerger allen exercise* efektif dalam memperbaiki ekstremitas bawah perfusi di pada pasien diabetes melitus tipe 2. Latihan tersebut dilakukan 2x/hari selama 12-13 menit. *Buerger allen exercise* merupakan sistem latihan untuk insufisiensi arteri ekstremitas bawah dalam meningkatkan sirkulasi ke kaki dan tungkai. Latihan ini menghasilkan gravitasi perubahan posisi yang membantu meningkatkan laju aliran darah. Diabetes melitus dapat meningkatkan risiko gangguan sirkulasi ekstremitas bawah yang menyebabkan komplikasi berat karena neuropati, insufisiensi vaskular, dan gangguan penyembuhan luka yang menyebabkan amputasi tungkai bawah (Salam & Laili, 2020).

c. Physical Functional

Fungsional fisik adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas dasar dan instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Pasien diabetes tentu akan mengalami hiperglikemia yang dapat menghambat pengiriman oksigen pada pembuluh darah karena adanya gangguan metabolik glukosa dimana pankreasnya tidak menghasilkan cukup insulin atau sel tidak merespon yang dihasilkan (Lamkang, 2017). *Buerger allen exercise* membantu kebutuhan tubuh akan oksigen dan nutrisi untuk memasuki arteri dan vena, memperkuat dan memaksimalkan kerja otot kecil, mencegah perkembangan kelainan bentuk kaki, meningkatkan sirkulasi, membantu penyembuhan luka kaki diabetes, dan meningkatkan produksi hormon insulin, yaitu digunakan untuk mengangkut glukosa ke sel. Membantu penderita diabetes dengan penurunan glukosa darah (Afida *et al.*, 2022). *Buerger allen exercise* juga terbukti mengurangi mortalitas dan morbiditas terkait dengan penyakit ulkus kaki diabetik dan amputasi ekstremitas (Srivastava *et al.*, 2022).

d. Quality of Life

Kualitas hidup seseorang yang mengidap diabetes melitus tentu akan berpengaruh akibat gejala-gejala neuropati yang muncul hingga menyebabkan penurunan kualitas hidupnya terutama bagi seseorang yang kurang dalam pengetahuan tentang diabetes melitus. Pasien diabetes melitus dengan *diabetic neuropathy peripheral* akan merasakan yang namanya nyeri, *numbness*, *tingling*, *hyposensation* akibat pembuluh darah yang tidak dapat bekerja dengan maksimal dalam mengirimkan oksigen. Studi yang dilakukan oleh (Eid Zaki *et al.*, 2023) penerapan *buerger allen exercise* efektif meningkatkan sirkulasi perifer dari ekstremitas bawah di antara pasien dengan tipe 2 diabetes melitus. Selain itu, pelaksanaan program *buerger allen exercise* telah terbukti efektif secara signifikan dalam peningkatan pengetahuan total pasien mengenai penyakit diabetes melitus.

Diabetes melitus adalah sekelompok penyakit metabolik di mana seseorang memiliki gula darah tinggi, baik karena pankreas tidak memproduksi cukup insulin, atau karena sel tidak merespons insulin yang dihasilkan. Gula darah tinggi ini menghasilkan gejala klasik *polyuria* (produksi urine berlebihan), *polydipsia* (rasa haus berlebih), dan *polyphagia* (keinginan makan terus-menerus) yang dapat mengganggu kualitas hidupnya (Lamkang, 2017).

Kondisi diabetes melitus berkepanjangan yang tidak ditangani dengan tepat akan beresiko terjadinya amputasi yang dapat mempengaruhi penurunan kualitas hidup secara signifikan serta meningkatkan risiko kematian dini (Srivastava *et al.*, 2022). Deteksi dini, penanganan segera dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah komplikasi dapat membantu pasien untuk menghindari komplikasi tersebut dan mencegah amputasi anggota tubuh. Penelitian Srivastava *et al* (2022) menyatakan *Buerger allen exercise* terbukti meningkatkan sirkulasi darah hal ini, dapat

mengurangi mortalitas dan morbiditas terkait dengan penyakit ulkus kaki diabetik dan amputasi ekstremitas terkait.

Limitasi Penelitian

Limitasi pada penelitian ini terletak pada penilaian kualitas dan sintesis data yang terbatas. Penelitian *scoping review* ini mungkin mencakup studi dengan tingkat rigor metodologi yang bervariasi, yang dapat mengakibatkan bias atau keterbatasan dalam kesimpulan yang diambil. Penelitian ini memberikan ringkasan deskriptif dari literatur yang dapat membatasi kedalaman analisis dan kemampuan untuk menarik kesimpulan yang kuat.

SIMPULAN

Hasil dari sepuluh literatur yang telah di analisa, dapat disimpulkan bahwa latihan *buenger allen exercise* dapat mengurangi gejala *diabetic neuropathy peripheral* pada pasien diabetes melitus tipe 2. Desain penelitian yang ditemukan yaitu *quasy experimental study*. Alat ukur yang digunakan dalam mengukur yaitu *ankle brachial index (ABI)*, *Patients health relavant information sheet; socio-demographic data sheet, patient health status, Structured Interview Questionnaire, patient's medical history and clinical variables tool and capillary refill time*.

1. Berdasarkan *scoping review* dari 10 jurnal penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *exercise* memiliki berbagai macam teknik salah satunya yaitu *buenger allen exercise* yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan hemat biaya, dengan melakukan *buenger allen exercise* terbukti berpengaruh terhadap peningkatan suplai aliran darah ke kaki sehingga terjadi perubahan sensitivitas kaki yang meningkat.
2. Penelitian sebelumnya menunjukkan *diabetic neuropathy peripheral* diakibatkan oleh peradangan saraf, stres oksidatif, disfungsi mitokondria, dan kematian sel disebabkan oleh hiperglikemia, dislipidemia, dan penyakit mikrovaskuler. *Diabetic neuropathy peripheral* paling sering menunjukkan *polineuropati* (kerusakan saraf) yang ditandai dengan nyeri dan paresthesia, atau tanpa gejala pada 50% kasus bersamaan dengan defisit sensorik, motorik, dan otonom.
3. Prosedur penerapan *buenger allen exercise* telah dijelaskan dari beberapa peneliti sebelumnya dengan intensitas latihan rata-rata 3x/sehari selama 5 hari berturut-turut dengan waktu 15-20 menit, hal ini dapat meningkatkan sirkulasi aliran darah, meningkatkan kekuatan otot pada ekstremitas bawah dan dapat meningkatkan aktivitas fisik

SARAN

Adapun saran pada penelitian ini yaitu:

Bagi Akademis

Dapat disarankan bagi akademik untuk memilih literature dalam tahun yang terbaru dan literature terbaik berdasarkan sampel terbanyak dalam analisa latihan *buenger allen exercise* untuk mengurangi gejala *diabetic neuropathy peripheral*.

Bagi Umum/Masyarakat

Dapat disarankan bagi masyarakat untuk melakukan latihan *buenger allen exercise* pada pasien diabetes melitus tipe 2 karena dari peneliti sebelumnya sudah terbukti dalam mengurangi gejala *diabetic neuropathy peripheral* seperti *numbness, hyposensitive, tingling, weakness*, serta meningkatkan aktivitas fisik pada pasien diabetes melitus tipe 2. Dapat dilakukan penyuluhan mengenai manfaat latihan *buenger allen exercise* untuk mengurangi gejala *diabetic neuropathy peripheral*.

Bagi Fisioterapi/Peneliti

Bagi peneliti berdasarkan meneliti dengan sampel terbanyak dan terbaru agar mendapatkan hasil yang terbaik dan dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai latihan *buenger allen exercise* untuk mengurangi gejala *diabetic neuropathy peripheral* dengan metode latihan yang mudah untuk dilakukan sehari-hari. Bagi fisioterapi, dapat menggunakan *buenger allen exercise* dengan frekuensi /minggu, selama 30 menit untuk mengurangi gejala *diabetic neuropathy peripheral*.

REFERENSI

Adli, F. K. (2021). Diabetes Melitus Gestasional: Diagnosis Dan Faktor Risiko. *Jurnal Medika Hutama*, 3(01 Oktober), 1545–1551.

- Afida, A. M., Negara, C. K., & Chrismilasari, L. A. (2022). Burger Allen Exercise Against The Circulation Of The Lower Extremities In Diabetic Ulcer Patients. *Jurnal Eduhealth*, 13(01), 241–249.
- Agustini Putri, N. M. D., Kusumayanti, G. A. D., & Wiardani, N. K. (2020). *Tinjauan Kasus Tingkat Penerimaan Diet Dan Lama Rawat Inap Pasien Diabetes Melitus Di Rsud Wangaya Denpasar*. Jurusan Gizi.
- Association, A. D. (2019). 2. Classification And Diagnosis Of Diabetes: Standards Of Medical Care In Diabetes—2020. *Diabetes Care*, 43(Supplement_1), S14–S31. <https://doi.org/10.2337/Dc20-S002>
- Awaliah, R. (2021). *Studi Komparasi Determinan Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Bhuvaneshwari, S., & Tamilselvi, S. (2018). A Study To Assess The Effectiveness Of Buerger Allen Exercise On Lower Extremity Perfusion Among Patients With Type 2 Diabetes Mellitus In Saveetha Medical College And Hospital In Chennai. *International Journal For Advance Research And Development*, 3(9), 15–20.
- Bideberi, A. T., & Mutagaywa, R. (2022). Statin Prescription Patterns And Associated Factors Among Patients With Type 2 Diabetes Mellitus Attending Diabetic Clinic At Muhimbili National Hospital, Dar Es Salaam, Tanzania. *Diabetes, Metabolic Syndrome And Obesity: Targets And Therapy*, 633–646.
- Briliani, G. A. P. (2019). *Hubungan Ankle Brachial Index (Abi) Dengan Sensitivitas Kaki Pasien Diabetes Melitus Tipe Ii Di Upt Kesmas Gianyar I Tahun 2019*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Jurusan Keperawatan.
- Contributors, P. (2023). Diabetic Neuropathy. *Physiopedia*, 311179.
- Dewinta, N. R. (2019). *Pengaruh Pemberian Ekstrak Dandang Gendis (Clinacanthus Nutans) Terhadap Kadar Glukosa Darah Pada Rattus Norvegicus Model Diabetes Melitus (Penelitian Eksperimental)*. Universitas Airlangga.
- Dinas Kesehatan Samarinda, D. K. (2022). *Pukesmas Trauma Center Kota Samarinda*.
- Eid Zaki, W., Mostafa Ragheb, M., Saied Taha, A., & Sobhy Omran, E. (2023). Effect Of Buerger Allen Exercise On Lower Extremity Perfusion Among Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. *Journal Of Nursing Science Benha University*, 4(1), 1166–1182.
- El Sayed, R. A. E., Abd Elsalam, S. N., & Elmetwaly, R. M. (2021). Effect Of Buerger-Allen Exercise On Lower Extremities Perfusion Among Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. *Egyptian Journal Of Health Care*, 12, 555–572.
- Galicia-Garcia, U., Benito-Vicente, A., Jebari, S., Larrea-Sebal, A., Siddiqi, H., Uribe, K. B., Ostolaza, H., & Martín, C. (2020). Pathophysiology Of Type 2 Diabetes Mellitus. *International Journal Of Molecular Sciences*, 21(17). <https://doi.org/10.3390/Ijms21176275>
- Goyal, R., & Jialal, I. (2018). *Diabetes Mellitus Type 2*.
- Hamida, A. (2020). *Hubungan Kadar Hba1c Dengan Komplikasi Neuropati Diabetik Pada Pasien Diabetes Mellitus Di Rs Siti Khodijah Sepanjang, Sidoarjo*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Hardianto, D. (2020). Telaah Komprehensif Diabetes Melitus: Klasifikasi, Gejala, Diagnosis, Pencegahan Dan Pengobatan: A Comprehensive Review Of Diabetes Mellitus: Classification, Symptoms, Diagnosis, Prevention, And Treatment. *Jurnal Bioteknologi Dan Biosains Indonesia (Jbbi)*, 7(2), 304–317.
- Hassan, Z., Bader El Din, S., & El Rasek, A. (2020). Impact Of Buerger Allen Exercise On Improving Selected Clinical Features Of Peripheral Vascular Disease Among Diabetic Patients. *Journal Of Nursing And Health Science*, 9(2), 4–13.
- Hershey, D. S. (2017). Diabetic Peripheral Neuropathy: Evaluation And Management. *The Journal For Nurse Practitioners*, 13(3), 199–204.
- Hicks, C. W., & Selvin, E. (2019). Epidemiology Of Peripheral Neuropathy And Lower Extremity Disease In Diabetes. *Current Diabetes Reports*, 19(10), 86. <https://doi.org/10.1007/S11892-019-1212-8>
- Hoogwerf, B. J. (2020). Type Of Diabetes Mellitus: Does It Matter To The Clinician? *Cleveland Clinic Journal Of Medicine*, 87(2), 100–108. <https://doi.org/10.3949/Ccjm.87a.19020>

- Ibrahim, A. M. (2018). Diabetic Foot Ulcer: Synopsis Of The Epidemiology And Pathophysiology. *Int J Diabetes Endocrinol*, 3, 23.
- Isnaini, N., & Ratnasari, R. (2018). Faktor Risiko Mempengaruhi Kejadian Diabetes Mellitus Tipe Dua. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan Aisyiyah*, 14(1), 59–68.
- Jannaim, J., Dharmajaya, R., & Asrizal, A. (2018). Pengaruh Buerger Allen Exercise Terhadap Sirkulasi Ektremitas Bawah Pada Pasien Luka Kaki Diabetik. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 21(2), 101–108.
- Kaplan, B., & Levenberg, S. (2022). The Role Of Biomaterials In Peripheral Nerve And Spinal Cord Injury: A Review. *International Journal Of Molecular Sciences*, 23, 1244. <https://doi.org/10.3390/ijms23031244>
- Karpińska, M., & Czauderna, M. (2022). Pancreas-Its Functions, Disorders, And Physiological Impact On The Mammals' Organism. *Frontiers In Physiology*, 13, 807632. <https://doi.org/10.3389/fphys.2022.807632>
- Khan, M. A. B., Hashim, M. J., King, J. K., Govender, R. D., Mustafa, H., & Al Kaabi, J. (2020). Epidemiology Of Type 2 Diabetes - Global Burden Of Disease And Forecasted Trends. *Journal Of Epidemiology And Global Health*, 10(1), 107–111. <https://doi.org/10.2991/Jegh.K.191028.001>
- Lamkang, M. T. S. (2017). Mrs. Aruna, S And Mrs. Mangala Gowri, P. “Effectiveness Of Buerger Allen Exercise On Level Of Lower Extremity Perfusion Among Patient With Type2 Diabetes Mellitus. Saveetha Medical College And Hospital”, *International Journal Of Development Research*, 7(08), 14723–14726.
- Mcdermott, K., Fang, M., Boulton, A. J. M., Selvin, E., & Hicks, C. W. (2023). Etiology, Epidemiology, And Disparities In The Burden Of Diabetic Foot Ulcers. *Diabetes Care*, 46(1), 209–221. <https://doi.org/10.2337/Dci22-0043>
- Murtiningsih, M. K., Pandelaki, K., & Sedli, B. P. (2021). Gaya Hidup Sebagai Faktor Risiko Diabetes Melitus Tipe 2. *E-Clinic*, 9(2), 328–333.
- Nurfadilah, N., Cahyawati, W. A. S. N., & Panghiyangan, R. (2021). Literature Review: Perbandingan Massa Otot Pasien Dm Tipe 2 Dan Non-Dm Pada Lansia. *Homeostasis*, 4(3), 713–720.
- Nurman, K., Nur, E. I. Y., & Khasanah, T. A. (2020). Hubungan Aktivitas Fisik Dan Kekuatan Massa Otot Dengan Kadar Gula Darah Sewaktu. *Indonesian Journal Of Human Nutrition*, 7(1), 11–19.
- Perry, B. D., Caldwell, M. K., Brennan-Speranza, T. C., Sbaraglia, M., Jerums, G., Garnham, A., Wong, C., Levinger, P., Asrar Ul Haq, M., Hare, D. L., Price, S. R., & Levinger, I. (2017). Muscle Atrophy In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus: Roles Of Inflammatory Pathways, Physical Activity And Exercise. *Exercise Immunology Review*, 22, 94–109.
- Pheiffer C, Dias S, A. S. (2020). A Risk Factor For Gestational Diabetes. *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 17, 7843.
- Pop-Busui, R., Boulton, A. J. M., Feldman, E. L., Bril, V., Freeman, R., Malik, R. A., Sosenko, J. M., & Ziegler, D. (2017). Diabetic Neuropathy: A Position Statement By The American Diabetes Association. *Diabetes Care*, 40(1), 136–154. <https://doi.org/10.2337/Dc16-2042>
- Priyanto, S., & Sahar, J. (2017). Pengaruh Senam Kaki Terhadap Sensitivitas Kaki Dan Kadar Gula Darah Pada Agregat Lansia Diabetes Melitus Di Magelang. *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*.
- Putri, R. N., & Waluyo, A. (2020). Faktor Resiko Neuropati Perifer Diabetik Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2: Tinjauan Literatur. *Jurnal Keperawatan Abdurrab*, 3(2), 17–25.
- Putriyani, N., Mulyaningsih, M., & Hartutik, S. (2020). Range Of Motion (Rom) Aktif Kaki Meningkatkan Sensitivitas Kaki Pada Penderita Diabetes Melitus. *Asjn (Aisyiyah Surakarta Journal Of Nursing)*, 1(1), 21–24.
- Radhika, J., Poomalai, G., Nalini, S., & Revathi, R. (2020). Effectiveness Of Buerger-Allen Exercise On Lower Extremity Perfusion And Peripheral Neuropathy Symptoms Among Patients With Diabetes Mellitus. *Iranian Journal Of Nursing And Midwifery Research*, 25(4), 291–295. https://doi.org/10.4103/Ijnmr.Ijnmr_63_19
- Safitri, N. A. N., Purwanti, L. E., & Andayani, S. (2022). Hubungan Perilaku Perawatan Kaki Dengan Kualitas Hidup Pasien Diabetes Melitus Di Rsu Muhammadiyah Dan Klinik Rulia Medika Ponorogo. *Health Sciences Jurnal (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, 6(1), 67–74.

- Salam, A. Y., & Laili, N. (2020). Efek Buerger Allen Exercise Terhadap Perubahan Nilai Abi (Ankle Brachial Index) Pasien Diabetes Tipe Ii. *Ji-Kes (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 3(2), 64–70.
- Sari, A., & Sofiani, Y. (2019). Efektifitas Perbandingan Buerger Allen Exercise Dan Senam Kaki Terhadap Nilai Abi Pada Penderita Dm Tipe Ii. *Journal Of Telenursing (Joting)*, 1(1), 1–16.
- Simamora, F. A., Antoni, A., Ritonga, S. H., Hidayah, A., & Daulay, N. M. (2022). Effectiveness Of Diabetic Foot Exercise On Foot Pain Level In Diabetic Patients. *Tapanuli International Health Conference 2022 (Tihc 2022)*, 54–59.
- Simarmata, P. C., Sitepu, S. D. E. U., Sitepu, A. L., Hutauruk, R., & Butar-Butar, R. A. (2021). Pengaruh Buerger Allen Exercise Terhadap Nilai Ankle Brachial Index Pada Pasien Diabetes Melitus. *Jurnal Keperawatan Dan Fisioterapi (Jkf)*, 4(1), 90–94.
- Sloan, G., Selvarajah, D., & Tesfaye, S. (2021). Pathogenesis, Diagnosis And Clinical Management Of Diabetic Sensorimotor Peripheral Neuropathy. *Nature Reviews. Endocrinology*, 17(7), 400–420. <https://doi.org/10.1038/S41574-021-00496-Z>
- Srivastava, M. J., John, M. R. P., & Reddy, D. H. (2022). Effectiveness Of Buerger Allen's Exercise On Foot Perfusion Among Type 2 Diabetes Mellitus Patients. *Annals Of The Romanian Society For Cell Biology*, 26(01), 2721–2732.
- Suryati, I., Murni, L., & Arnoval, B. (2019). Pengaruh Buerger Allen Exercise Terhadap Sensitivitas Kaki Pasien Diabetes Mellitus. *Prosiding Seminar Kesehatan Perintis*, 2(1), 111.
- Umayya, L. I., & Wardani, I. S. (2023). Hubungan Antara Diabetes Melitus Dengan Glaukoma. *Jurnal Medika Hutama*, 4(02 Januari), 3280–3291.
- Utomo, A. A., Rahmah, S., & Amalia, R. (2020). Faktor Risiko Diabetes Mellitus Tipe 2: A Systematic Review. *An-Nur: Jurnal Kajian Dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 44–53.
- Wahyuni, N. T., Herlina, L., Abdurakhman, R. N., Hidayat, A., & Supriyadi, C. (2022). Implementation Of Buerger Allen Exercise In Patients With Diabetes Mellitus Type Ii To Improve Lower Extremity Circulation. *World Journal Of Advanced Research And Reviews*, 14(1), 573–579.
- Wardani, E. M., Wijayanti, L., & Ainiyah, N. (2019). Pengaruh Spa Kaki Diabetik Terhadap Kualitas Tidur Dan Sensitivitas Kaki Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2. *Jurnal Ners Lentera*, 7(2), 130–141.
- Widowati, R. (2023). *Hubungan Kadar Hba1c Dengan Kecepatan Hantar Saraf Nervus Suralis Pada Pasien Polineuropati Diabetik*. Uns (Sebelas Maret University).
- Xu, G., Liu, B., Sun, Y., Du, Y., Snetselaar, L. G., Hu, F. B., & Bao, W. (2018). Prevalence Of Diagnosed Type 1 And Type 2 Diabetes Among Us Adults In 2016 And 2017: Population Based Study. *Bmj (Clinical Research Ed.)*, 362, K1497. <https://doi.org/10.1136/Bmj.K1497>
- Yan, Y., Wu, T., Zhang, M., Li, C., Liu, Q., & Li, F. (2022). Prevalence, Awareness And Control Of Type 2 Diabetes Mellitus And Risk Factors In Chinese Elderly Population. *Bmc Public Health*, 22(1), 1382. <https://doi.org/10.1186/S12889-022-13759-9>
- Yarnita, Y., Rayasari, F., & Kamil, A. R. (2023). Program Self Efficacy Dalam Perawatan Kaki Diabetes Melitus Tipe 2. *Jurnal Keperawatan*, 15(1), 41–52.
- Yasa, I. D. P. G. P., Wanjaya, I. K. O., Rahayu, V. M. E. S. P., & Rasdini, I. G. A. A. (2020). Hubungan Aktivitas Fisik Dengan Diabetik Neuropati Perifer Pada Pasien Dm Tipe 2 Di Wilayah Kerja Puskesmas Abiansemal Ii Tahun 2019. *Jurnal Gema Keperawatan*, 13(1), 1–9.
- Zahran, W., Hassanen, A., Nabih, M., & Kyrillos, F. (2018). Effect Of Buerger Allen Exercise On Lower Limb Perfusion Among Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. *Mansoura Nursing Journal*, 5(1), 101–111.